

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ*Гадаборшев Х.С.**Докторант DBA**Алматы Менеджмент Университет, г. Алматы***THE CURRENT STATE AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION***Gadaborshev Kh.**Doctoral Student**DBA Almaty Management University, Almaty***Аннотация**

В статье рассматривается современное состояние и тенденции развития малого и среднего предпринимательства РК в условиях цифровизации. Автор акцентирует внимание на том факте, что МСП активно развивается как в количественном (увеличение числа предприятий), так и в качественном (рост производительности труда) отношении. При этом казахстанское предпринимательство все больше использует достижения информационно-коммуникационных технологий.

Abstract

The article examines the current state and trends of development of small and medium-sized enterprises in the Republic of Kazakhstan in the context of digitalization. The author emphasizes the fact that SMEs are actively developing both quantitatively (increasing the number of enterprises) and qualitatively (increasing labor productivity). At the same time, Kazakhstani entrepreneurship is increasingly using the achievements of information and communication technologies.

Ключевые слова: Предпринимательство, цифровизация, состояние, технологии, процессы, конкурентоспособность.

Keywords: Entrepreneurship, digitalization, state, technologies, processes, competitiveness.

В развитии экономики государство опирается на малый и средний бизнес, который является основной занятости, а, следовательно, и основным источником дохода для многих жителей Казахстана. В течение всего периода независимости государство постоянно поддерживает предпринимательство и с этой целью принимает различные документы, например, одним из первых было постановление Президента Республики Казахстан «О Государственной программе поддержки и развития предпринимательства в Республике Казахстан на 1992-1994 годы» [1]. В последующие годы государственная поддержка усложнилась и приобрела точечную направленность, дифференцируя предпринимательство по какому-либо критерию, например: с акцентом на обрабатывающую промышленность или выделяя женщин-предпринимателей и т.д.

Состояние малого и среднего бизнеса Республики Казахстан требует поддержки со стороны государства, что позволяет решать основные социальные задачи, одной из животрепещущих является –

занятость. Она увеличивается в бизнес-сфере с каждым годом, что в свою очередь выступает основой социальной стабильности. Поэтому важными вопросами исследования в данной статье представляются: количество занятых и их динамика, сфера деятельности, а также, как и насколько быстро увеличивается число предприятий МСП, какую долю они составляют в структуре ВВП, какова их динамика и уровень производительности труда. Все указанные вопросы необходимо рассматривать через призму цифровизации.

Так, в частности, с уровнем производительности труда коррелирует использование инструментов, совершенствующих деятельность предприятий. Наиболее актуальным из этих инструментов является процесс цифровизации. Она начинает играть в жизни современной компании существенную роль, позволяя оптимизировать затраты, ускорять процессы, повышать качество контроля и управления деятельностью организации.

Рисунок 1 - Динамика численности занятых в малом и среднем предпринимательстве, человек

Примечание - составлено автором на основе данных источника [2]

За наблюдаемый период величина занятых в малом и среднем предпринимательстве выросла с 1,9 млн. человек до 4,4 млн. человек, увеличившись на 234% или более, чем в 2 раза за 18 лет.

Развитие малого и среднего предпринимательства осуществляется в разных формах, как в виде

юридического лица, так и в качестве индивидуального предпринимательства, а также в виде крестьянско-фермерского хозяйства. Популярность организационно-правовых форм предпринимательства зависит от их экономической эффективности или жизнеспособности.

Рисунок 2 - Изменение распределения численности занятых по формам малого и среднего предпринимательства, %

Примечание - составлено автором на основе данных источника [2]

Рисунок 2 показывает, как меняется распределение рабочей силы по формам предпринимательства. Так, например, количество крестьянских и фермерских хозяйств в структуре МСП сократилось с 27% до 8%, также как и юридических лиц среднего предпринимательства (с 14% до 9%), в

тоже время доля юридических лиц малого предпринимательства увеличилась с 29 до 42%, а индивидуальных предпринимателей с 31% до 41%.

Следовательно, созданные государством условия, практика и конъюнктура рынка указывают, что наиболее предпочтительные для осуществления бизнеса формы – юридические лица в качестве

субъекта малого предпринимательства и индивидуальные предприниматели.

Наряду с этим в стране наблюдается тенденция увеличения количества действующих субъектов МСП (рисунок 3).

Рисунок 3 - Динамика изменения количества действующих субъектов малого и среднего предпринимательства РК, единиц

Примечание - составлено автором на основе данных источника [2]

На рисунке 3 видно, что в 2005 году количество действующих субъектов МСП (юридические лица и индивидуальные предприниматели) составляло более 500 тысяч единиц, а уже в 2023 году их

стало более 2 млн. субъектов, т.е. за 18 лет их количество выросло в 4 раза.

Рисунок 4 - Изменение доли валовой добавленной стоимости МСП в ВВП РК за 2005-2023 годы

Примечание - составлено автором на основе данных источника [2]

Рисунок 4 показывает, что доля МСП в ВВП Казахстана за наблюдаемый период выросла с 10,5 % до 37%. Это демонстрирует повышение их роли в экономическом развитии страны, а также свиде-

тельствует об эффективности государственной поддержки. Подобное увеличение доли в ВВП страны не могло быть без повышения производительности труда.

Рисунок 5 - Динамика изменения производительности труда МСП РК за 2005-2023 гг., млн. тенге
Примечание - составлено автором на основе данных источника [2]

Действительно, на рисунке видно, как менялась производительность труда за последние 18 лет. Если в 2005 году она составляла 0,4 млн. тенге, то уже в 2023 году стала составлять 10 млн. тенге, увеличившись в 25 раз.

На повышение производительности труда влияет много различных факторов, некоторые из них самым активным образом сопровождают экономическую деятельность предприятий. К указанным

факторам следует отнести бурное развитие информационных технологий и цифровизацию экономики. Внедрение новых технологий естественным образом совершенствуют ее и ускоряют развитие. Так, например, от того насколько активно предприятия используют Интернет в своей деятельности, можно судить как тесно они связаны между собой.

Рисунок 6 - Доля организаций, использующих Интернет, в величине действующих юридических лиц (2004-2024гг.), %

Примечание - составлено автором на основе данных источника [2]

Рисунок 6 показывает, что за 20 лет количество предприятий, использующих Интернет увеличилось более, чем в 15 раз. Если в 2004 году их доля составляла всего 1,8% от действующих юридических лиц, то уже в 2024 году почти 31% компаний

работает с применением Интернета. Это говорит о востребованности данного средства в экономической жизни предприятия.

Рисунок 7 - Динамика затрат на ИКТ (информационно-коммуникационные технологии), млн. тенге
Примечание - составлено автором на основе данных источника [2]

На рисунке 7 также можно увидеть увеличение за наблюдаемый период. Так, за 17 лет величина затрат на ИКТ выросла с 53 (2007 г.) до 680 млрд. тенге (в 2024 г.), т.е. более, чем в 12 раз. При этом в 2023 году затраты приблизились к отметке в 1 трлн.

тенге (918 млрд. тенге). Подобный темп роста может означать стабильное внедрение информационно-коммуникационных технологий в экономику Казахстана, постепенно обеспечивая ее цифровизацию.

Рисунок 8 - Распределение доли затрат на ИКТ в 2024 году, млрд. тенге, %
Примечание - составлено автором на основе данных источника [2]

В 2024 году в информационно-коммуникационные технологии бизнес-среда инвестировала почти 700 млрд. тенге. При этом львиную долю (58%)

составляют затраты на оплату услуг сторонних организаций. На втором месте расположились за-

траты на приобретение программ (22%), а на третьем с долей 19% – затраты на самостоятельную разработку программного обеспечения. В последнюю очередь – затраты на обучение сотрудников, чья деятельность связана с развитием и использованием ИКТ (1%).

Таким образом, в Казахстане активно развивается МСП как в количественном (увеличение числа предприятий), так и в качественном (рост производительности труда) отношении. При этом казахстанское предпринимательство все больше использует достижения информационно-коммуникационных технологий (почти 1/3 предприятий работают с Интернетом). Данное демонстрирует влияние мирового процесса цифровизации на экономику Казахстана.

Сказанное вынуждает предпринимать меры по ускорению перехода экономики страны на цифровой формат. Например, в 2017 году была принята государственная программа «Цифровой Казахстан» [3] с основной целью – ускорение развития экономики страны и улучшение качества жизни населения с помощью создания цифровой экономики.

На данный момент можно наблюдать как цифровизация затронула все стороны казахстанской экономики с разной степенью влияния, но с достаточно разнообразным перечнем информационных

средств, позволяющих совершенствовать деятельность предприятий. Еще в начале прошлого столетия французский основатель административной (классической) школы управления Анри Файоль в своем труде «Общее и промышленное управление» подчеркнул, что в любом предприятии есть 6 основных функций, это:

1. Технические операции (производство, выделка и обработка).
2. Коммерческие операции (покупка, продажа и обмен).
3. Финансовые операции (привлечение средств и распоряжение ими).
4. Страховые операции (страхование и охрана имущества и лиц).
5. Учетные операции (бухгалтерия, калькуляция, учет, статистика и т. д.).
6. Административные операции (предвидение, организация, распоряительство, координирование и контроль) [4].

По прошествии 100 лет можно смело утверждать, что каждая из этих функций в той или иной степени развивается под воздействием влияния информационно-коммуникационных технологий. В таблице 1 представлены степень цифровизации в рамках каждой из указанных функций, а также примеры сфер, где это используется.

Таблица 1

Оценка степени цифровизации функций предприятий в РК

№	Функции предприятия	Степень цифровизации	Примеры
1.	Учетные операции	Максимальная	Бухгалтерия, статистика, аналитика – почти полностью автоматизированы (ERP, BI-системы)
2.	Финансовые операции	Высокая	Онлайн-банкинг и т.д.
3.	Коммерческие операции	Высокая	E-commerce, CRM, цифровой маркетинга, платформы закупок и продаж
4.	Административные операции	Средняя	Планирование контроль автоматизированы (ERP, BPM), но решения все еще требуют человека
5.	Технические операции	Частичная цифровизация	Автоматизация производства, роботизация, IoT, но не во всех отраслях
6/	Страховые операции	Наименее цифровизованы	Страховые компании внедряют цифровые сервисы, но процессы оценки рисков и контроль сильно зависят от человека
Примечание – составлено автором			

Таким образом, на казахстанских предприятиях малого и среднего бизнеса лидерами цифровизации являются – учетные, финансовые, коммерческие функции, а отстающими – страховые и частично технические, где нужен еще человек и его физическое вмешательство. Особо следует отметить административную функцию, которую сложно (практически невозможно оцифровать) ее должен исполнять человек. На основании изложенного следует добавить, что в контексте цифровизации теория А. Файоля может быть применена при использовании современных технологий для управления и оптимизации не функций, а отдельных процессов. Принимая во внимание, что Файоль делил операции на 6 типов как отражение реальной деятельности предприятия, можно определить, что в условиях цифровизации:

- каждая группа операций обретает цифровую форму,
- возникают новые риски и новые инструменты,
- развитие идет в сторону автоматизации рутинных задач и аналитической роли человека.

Таким образом, основной смысл цифровизации предприятий малого и среднего бизнеса заключается в переходе от аналогового формата ведения бизнес-процессов к цифровому, то есть действий будет осуществлено меньше, а эффективности получено больше, благодаря применению информационных технологий. Человечество находится на такой стадии своего развития, когда нейросети, ИИ, облачные вычисления и другие инструменты ИТ-решений очень активно и продуктивно внедряются

практически во все стадии и сферы производственного процесса. Это позволяет по-другому взглянуть на традиционные модели управления бизнесом и осуществить то, что раньше было или очень сложно, или почти невозможно.

Исходя из этого, грамотное внедрение цифровизации на предприятиях малого и среднего бизнеса Казахстана качественным образом дополняет традиционные методы и создает основу для более значительного экономического роста. В отличие от времен индустриализации, которая опиралась на труд, капитал или энергию, современное предпринимательство фокусирует свое внимание на широчайшем применении цифровых технологий. Это дает возможность сохранять рыночную гибкость и быстро реагировать как на запросы потребителей, так и на действия конкурентов.

Таким образом МСП развивается достаточно интенсивно, растет как количество занятых в этой сфере, так и количество непосредственно субъектов предпринимательства, но это только с одной стороны. С другой стороны, заметны качественные изменения деятельности данной части предпринимательства – наблюдается тенденция как к увеличению ее доли в ВВП страны, так и тенденция к росту производительности труда. Данная сторона деятельности предпринимательства не может меняться без применения новых подходов в работе, научного подхода, последних разработок, к которым относятся цифровые технологии.

Выводы

Проведенный анализ показал, что современное состояние малого и среднего предпринимательства в условиях цифровизации определяется следующими факторами: ростом использования цифровых технологий в управлении и операционной деятельности, расширением доступа к цифровым платфор-

мам и сервисам, а также возрастанием роли государства в стимулировании цифровой трансформации.

При этом в качестве основных тенденций развития МСП можно обозначить: внедрение облачных решений и систем управления бизнес-процессами, расширение использования инструментов электронной коммерции и маркетплейсов, цифровая поддержка предпринимательства.

В процессе проведения анализа также были выявлены негативные моменты, которые можно представить в виде ограничений, это: разные уровни цифровой зрелости предприятий, неравномерный доступ к инвестиционным ресурсам, продолжающийся дефицит квалифицированных кадров, а также риски кибербезопасности.

Забегая вперед, можно утверждать, что в перспективе именно уровень цифровой адаптивности будет значительным образом влиять на конкурентоспособность субъектов малого и среднего бизнеса независимо от сферы и рынка их деятельности.

Список литературы

1. Постановление Президента Республики Казахстан «О Государственной программе поддержки и развития предпринимательства в Республике Казахстан на 1992-1994 годы» от 5 мая 1992 г. № 737
2. Данные сайта Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан / <https://new.stat.gov.kz/>
3. Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении Государственной программы «Цифровой Казахстан»» от 12 декабря 2017 года № 827 (утратил силу)
4. Файоль, А. Общее и промышленное управление / пер. с франц. – Москва: Субъект, 2024. – 320 с.